

GESTÃO EDUCACIONAL NO E-LEARNING: DESAFIOS E RESPONSABILIDADES

DOI: 10.5281/zenodo.17156210

Theyliane Maria Gaspar Matias

Graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Estadual do Ceará - UECE. Especialização em Libras e Educação de Surdos pela Faculdade Plus. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: theylianematias14045@student.mustedu.com.

RESUMO: Este trabalho aborda o papel crucial do gestor educacional no ambiente de E-learning, primeiro conceituando o E-learning, depois destacando a importância de sua atuação para garantir uma educação de qualidade. O objetivo deste estudo é discutir o papel do gestor educacional no ambiente de E-learning, abordando suas responsabilidades, desafios e a importância de sua atuação para garantir uma educação de qualidade. A metodologia adotada é qualitativa, baseada em uma revisão bibliográfica abrangente que inclui livros, trabalhos científicos e materiais disponíveis no Google Acadêmico. Foram analisadas fontes que elucidam o conceito de E-learning, suas aplicações na educação de adultos, especialmente em nível de segunda graduação e pós-graduação e os benefícios de um ambiente de aprendizagem flexível e personalizado. O estudo destaca a necessidade de políticas eficazes, planejamento estratégico, gestão de recursos, desenvolvimento profissional do corpo docente e suporte contínuo aos alunos. Os desafios enfrentados incluem garantir a inclusão digital, manter o engajamento dos alunos e assegurar a qualidade do ensino online. Conclui-se que a atuação do gestor educacional é fundamental para a eficácia do E-learning, preparando instituições e alunos para um futuro onde a tecnologia desempenhará um papel central na educação, promovendo uma educação acessível e de alta qualidade para todos.

Palavras-chave: Gestão Educacional. E-learning. Educação.

ABSTRACT: This paper addresses the crucial role of the educational manager in the E-learning environment, first conceptualizing E-learning, then highlighting the importance of their role in ensuring quality education. The aim of this study is to discuss the role of the educational manager in the E-learning environment, focusing on their responsibilities, challenges, and the significance of their performance in guaranteeing quality education. The adopted methodology is qualitative, based on a comprehensive bibliographic review that includes books, scientific papers, and materials available on Google Scholar. Sources that elucidate the concept of E-learning, its applications in adult education, especially at the second degree and postgraduate levels, and the benefits of a flexible and personalized learning environment were analyzed. The study emphasizes the need for effective policies, strategic planning, resource management, professional development for the teaching staff, and continuous support for students. The challenges faced include ensuring digital inclusion, maintaining student engagement, and guaranteeing the quality of online teaching. It concludes that the role of the educational manager is fundamental to the effectiveness of E-learning, preparing institutions and students for a future where technology will play a central role in education, promoting accessible and high-quality education for all.

Keywords: Educational Management. E-learning. Education

1 Introdução

O cenário educacional contemporâneo, caracterizado pelo avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs), transformou significativamente o campo da educação, abrindo portas para novas formas de ensino e aprendizagem. Nesse contexto, o E-learning, ou ensino a distância, surgiu como uma modalidade crucial, especialmente evidenciada pela pandemia de COVID-19, que acelerou sua adoção em todo o mundo,

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

forçando instituições de ensino em todos os níveis a adaptarem rapidamente suas práticas e infraestruturas para garantir a continuidade do processo educacional.

Além do E-learning ser muito eficaz em cursos de formação superior, também é muito usado no mundo corporativo na qual exigem funcionários continuamente atualizados a fim de mantê-los competitivos na ambiência do mercado de trabalho. Nesse contexto, o E-learning permite que empresas forneçam treinamento padronizado em escala global, garantindo consistência na disseminação de informações com economia de materiais impressos, tempo e deslocamento.

Com a crescente relevância do E-learning, torna-se fundamental compreender o papel crucial desenvolvido pelos gestores na implementação bem-sucedida desse ambiente, exigindo deles uma liderança eficaz e adaptabilidade diante de novos desafios. O gestor educacional no ambiente E-learning enfrenta desafios únicos que vão além das responsabilidades tradicionais, exigindo uma combinação de habilidades técnicas, pedagógicas e administrativas. Sua atuação é vital para planejar, implementar e monitorar estratégias que não apenas integrem tecnologias educacionais, mas também promovam um ambiente de aprendizagem dinâmico e inclusivo.

O objetivo deste estudo é discutir o papel do gestor educacional no ambiente de E-learning, abordando suas responsabilidades, desafios e a importância de sua atuação para garantir uma educação de qualidade. Para atingir os objetivos propostos, este estudo adotará uma abordagem qualitativa, utilizando revisão bibliográfica que permite “ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente” (Gil, 2008, p.50). Foi feito um levantamento de informações em livros, trabalhos científicos e materiais disponibilizados no Google Acadêmico. Após, foi realizado uma análise dos dados coletados por meio de métodos interpretativos, permitindo uma maior compreensão sobre a temática.

Assim, esse trabalho se organiza em Introdução que apresenta a contextualização da temática, a sua relevância, o objetivo e a metodologia adotada. Desenvolvimento onde conceituamos o E-learning e discutimos o papel do gestor escolar no ambiente de E-learning. Por fim, se apresenta as considerações finais onde são tecidas discussões gerais sobre o que foi apresentado no artigo.

2 O conceito de E-learnig

Antes de compreender o E-learning, é importante entender o que é o Ensino a Distância (EaD). De acordo com o decreto que regulamenta as Diretrizes Básicas da Educação a Distância:

Considera-se educação a distância a modalidade educacional que busca superar limitações de espaço e tempo com a aplicação pedagógica de meios e tecnologias da informação e da comunicação e que, sem excluir atividades presenciais, organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação peculiares [...] este Decreto é aplicável às instituições de ensino, públicas ou privadas, para oferta de cursos ou programas de educação a distância, nos seguintes níveis e modalidades: I - educação básica de jovens e adultos; II- educação profissional de nível médio; III- educação superior (Brasil, 2017, p.1).

A educação a distância (EaD) é uma modalidade educacional em que a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de tecnologias de informação e comunicação (TDIs), sem a necessidade de presença física em um ambiente tradicional de ensino. Isso permite que os alunos acessem o conteúdo educacional, interagir com os professores e colegas, realizar atividades e avaliações por meio de plataformas online, videoconferências, materiais digitais, entre outros recursos tecnológicos.

Segundo Cruz, Flores, Mattos e Bermejo (2017), o E-learning é uma forma de educação a distância que utiliza recursos eletrônicos, como a internet, softwares educacionais e plataformas de ensino online. Essa modalidade de ensino permite que os alunos acessem o conteúdo de aprendizagem de forma remota, muitas vezes em horários flexíveis, e interajam com materiais educacionais por meio de dispositivos eletrônicos, como computadores, *tablets* e *smartphones*. O E-learning pode incluir aulas virtuais, fóruns de discussão, vídeos educativos, questionários interativos e outros recursos digitais que facilitam a educação à distância.

Cunha, Oliveira, Bezerra, Júnior e Gonçalves (2019) destacaram em seu trabalho que o E-learning é ideal para a educação de adultos, especialmente em níveis de segunda graduação e pós-graduação, devido à sua flexibilidade e personalização. Ele permite que os alunos aprendam conforme suas necessidades e ritmos, sem restrições de tempo e espaço, acessando o conteúdo de qualquer lugar e a qualquer momento. Esses ambientes utilizam diversas mídias e recursos para ajudar na comunicação e apoiar a aquisição de competências.

Ao oferecer ambientes de aprendizagem que suportam atividades educacionais por meio de múltiplas mídias e ferramentas, o E-learning não apenas melhora a comunicação e a interação entre professores e alunos, mas também apoia a aquisição de competências de maneira eficaz e inovadora. Assim, o E-learning se estabelece como uma modalidade educacional essencial para o futuro, alinhada às demandas de uma sociedade cada vez mais digital e conectada.

3 O papel do gestor educacional no ambiente de E-learning

O papel do gestor educacional é fundamental para o sucesso de qualquer instituição de ensino, e sua importância é ainda mais acentuada em um ambiente E-learning. A gestão educacional em plataformas de ensino à distância requer habilidades específicas e uma abordagem estratégica que assegure a qualidade do ensino e a satisfação dos alunos.

Os gestores educacionais precisam criar e implementar políticas que garantam a efetividade do E-learning. Estas políticas interventivas devem estar alinhadas com os objetivos institucionais e regulamentos educacionais, assegurando que as práticas de E-learning promovam a qualidade e a equidade na educação. A aplicação eficaz dessas políticas é crucial para estabelecer uma base sólida para a educação a distância. Todos os fatores na gestão educacional devem ser criticamente analisados para entender as consequências para a instituição, alunos e profissionais envolvidos. Isso garante decisões mais informadas e um ambiente educacional eficiente e justo (Mill, Brito, Silva & Almeida, 2010).

Desenvolver uma visão estratégica para a adoção e crescimento do E-learning é fundamental. Isso inclui a identificação das necessidades dos alunos e professores, bem como a seleção das tecnologias e metodologias pedagógicas mais adequadas (Pinheiro, Oliva, Aquino & Santos, 2023). Um planejamento estratégico bem-sucedido garante que a instituição esteja preparada para a aplicação eficaz do E-learning e para sua expansão futura.

O gestor educacional deve assegurar a provisão de uma infraestrutura tecnológica robusta e acessível, incluindo plataformas de E-learning, dispositivos e suporte técnico (Mill et. al., 2010). Além disso, a alocação eficiente de recursos financeiros é fundamental, com investimentos em treinamento de professores e desenvolvimento de conteúdo digital. Gerenciar esses recursos de forma eficaz é vital para proporcionar um ambiente de aprendizagem eficiente e inclusivo (Pinheiro et. al., 2023).

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Proporcionar oportunidades contínuas de desenvolvimento profissional para os professores é crucial. Os gestores devem assegurar que os docentes se adaptem às novas tecnologias e metodologias pedagógicas, promovendo uma cultura de colaboração e compartilhamento de melhores práticas e inovações. Isso não só melhora a qualidade do ensino, mas também motiva os professores a se engajarem ativamente no processo de E-learning (Pinheiro et. al., 2023).

Assegurar que todos os alunos tenham acesso igualitário às ferramentas e recursos necessários para a aprendizagem online é uma responsabilidade central. Oferecer suporte técnico e acadêmico contínuo é essencial para ajudar os alunos a superar os desafios do E-learning. Criar uma rede de apoio abrangente assegura que todos os alunos possam aproveitar plenamente as oportunidades de aprendizagem oferecidas.

Implementar sistemas para monitorar o progresso dos alunos e a eficácia das metodologias de ensino é crucial. Utilizar dados e feedback para fazer ajustes contínuos nas práticas de E-learning garante a manutenção da qualidade educacional. Ferramentas de análise de dados educacionais fornecem insights valiosos que permitem intervenções pedagógicas precisas e personalização do ensino.

No entanto, manter os alunos engajados e motivados em um ambiente virtual pode ser difícil devido à falta de interação face a face. Criar conteúdos e atividades interativas e envolventes que incentivem a participação ativa é essencial. Outro ponto importante é compreender as necessidades, desejos e limitações dos alunos para alinhar o curso com as demandas do público-alvo. Isso ajuda a manter o interesse dos alunos e a promover uma aprendizagem eficaz (Pinheiro et. al., 2023).

Assegurar que a qualidade do ensino online seja equivalente ou superior ao ensino presencial é um desafio constante. Desenvolver e implementar critérios rigorosos de avaliação e monitoramento é necessário para manter altos padrões educacionais. Isso envolve a adaptação de métodos de ensino para o ambiente online e o uso eficaz de tecnologias educacionais.

A gestão eficaz do E-learning prepara as instituições e os alunos para um futuro onde a tecnologia desempenhará um papel cada vez mais central na educação. Equipar os alunos com habilidades digitais e de autogestão é fundamental para seu sucesso em suas carreiras futuras e na vida em uma sociedade digitalizada.

4 Considerações Finais

O gestor educacional desempenha um papel vital no sucesso do E-learning, sendo responsável por criar e implementar políticas eficazes, planejar estrategicamente a adoção de tecnologias e metodologias pedagógicas, e gerenciar recursos de maneira eficiente. Suas ações garantem uma infraestrutura tecnológica robusta e acessível, promovendo um ambiente de aprendizagem dinâmico e inclusivo. Proporcionar desenvolvimento profissional contínuo aos professores e assegurar que todos os alunos tenham acesso igualitário às ferramentas e recursos necessários são fundamentais para a eficácia do ensino a distância.

Enfrentar desafios como manter o engajamento e a motivação dos alunos em um ambiente virtual, garantir a qualidade do ensino online e capacitar continuamente os professores exige uma abordagem estratégica e adaptável. A utilização de dados e feedback para monitorar e ajustar as práticas de E-learning é essencial para manter altos padrões educacionais e promover melhorias contínuas. O desenvolvimento de conteúdos interativos e envolventes que incentivem a participação ativa dos alunos é crucial para uma aprendizagem eficaz.

A gestão eficaz do E-learning prepara as instituições e os alunos para um futuro onde a tecnologia terá um papel central na educação. Equipar os alunos com habilidades digitais e de autogestão é fundamental para seu sucesso em suas futuras carreiras e na vida em uma sociedade digitalizada. Dessa forma, a atuação do gestor educacional no ambiente de E-learning não só responde às demandas atuais, mas também prepara estrategicamente para os desafios e oportunidades do futuro, assegurando uma educação de qualidade, acessível e inclusiva para todos.

Referências Bibliográficas

BRASIL. Diretrizes básicas da educação a distância. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Brasília, DF: MEC, 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/legisla09.pdf>. Acesso em: 18 maio 2024.

CRUZ, J. A. S.; FLORES, A. C. R.; MATTOS, M. B. G. de; BERMEJO, L. J. A utilização do e-learning como ferramenta na educação corporativa. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 40., 2017, Curitiba. Anais [...]. Curitiba: Intercom, 2017. Disponível em: <https://portalintercom.org.br/anais/nacional2017/resumos/R12-0137-1.pdf>. Acesso em: 18 maio 2024.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

CUNHA, D. de L. da; OLIVEIRA, F. L. de; BEZERRA, L. F.; JÚNIOR, E. S.; GONÇALVES, C. P. O uso do e-learning como ferramenta de ensino e aprendizagem. Revista Tecnologia e Ambiente, v. 8, n. 3, p. 41-53, 2019. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.21714/2237-3713rta2019v8n3p4153>. Acesso em: 18 maio 2024.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

MILL, D.; BRITO, N. D.; SILVA, A. R. da; ALMEIDA, L. F. Gestão da educação a distância: noções sobre planejamento, organização, direção e controle de educação a distância. 2010. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Mill/publication/321808230_Gestao_da_educacao_a_distancia_EaD_nocoos_sobre_planejamento_organizacao_direcao_e_controle_da_EaD/links/5bfaa48ea6fdcc538819bf36/Gestao-da-educacao-a-distancia-EaD-nocoos-sobre-planejamento-organizacao-direcao-e-controle-da-EaD.pdf. Acesso em: 18 maio 2024.

PINHEIRO, L. G. da S.; OLIVA, J. M. de; AQUINO, S. M.; SANTOS, D. M. A. de A. P. dos. Gestão educacional em educação a distância (EAD). 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/374899452_GESTAO_EDUCACIONAL_EM_EDUCACAO_A_DISTANCIA_EAD. Acesso em: 18 maio 2024.